

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Yaxiyaxonova Muhiba Maxmudjonovna

VIRTUAL MUZEYLARNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI

TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/MAY

